

UDK: 612.014.41

YURAK RITMINING BUZILISHI: ARITMIYALAR FIZIOLOGIYASI*Azimova Farangis Xibbatjonovna**Central Asian Medical University Assistent o'qituvchi**azimovaff@gmail.com +998916515995**<https://orcid.org/0009-0004-6815-9891>***KIRISH**

Yurakning xarakterli xossalardan biri uning avtomatiasidir. Organ, to'qima yoki hujayraning o'zida tashqi ta'sirotsiz paydo bo'la oladigan impulslar ta'sirida shu organ, to'qima yoki hujayraning qo'zgala olishi *avtomatiya* deb ataladi. Avtomatiya yuzaga kelishining sababi - organ yoki hujayraning o'zida modda almashinuvining o'zgari shidir. Yurak avtomatiasini baqaning ajratib olingan, ya'ni organizmdan qirqib olingan yuragida kuzatish osonroq. Issiqqonli hayvon yuragi shunday sharoitda soatlab ritm bilan ishlashi mumkin. Organ tomirlaridan eritma o'tkazish (*perfuziya*) usulini tatbiq etib, hayvon ski odam o'lganidan bir necha soat keyin ham uning to'xtab qolgan yuragiii yana ishga solish mumkin. 1902 yilda A. A. Kulyabko bola yuragini tiriltirish ustida birinchi marta tajriba qilgan. Keyinchalik katta yoshli odam o'lganidan 2 sutka keyin yuragini jasadidan ajratib olib ishlatib yuborish ustida muvaffaqiyatli tajribalar o'tkazildi. Tiriltirilgan yurak 13 soatdan ortiqroq urib turgan edi. Yurak turli bo'limlarining avtomatiasidi. Normal yurak ritmini boshqaruvchi tugun - sinoatrial tugun avtomatiasiga ko'proq qodir. Biroq avtomatiya qobiliyati yurakning boshqa qismlarida ham bor. Masalan, strukturasi jihatidan sinoatrial tugun tolalariga yaqin turadigan va bo'lmalarda shu tugunning yonginasida joylashgan tolalarda ham avtomatiya aniqlangan. Bu tolalarning avtomatiya qobiliyati sinoatrial tugun hujayralarnikiga qaraganda kamroq. Ularni ritmni yashirin boshqaruvchilar deb atashadi, chunki normada bu tolalarning avtomatiasidi ko'rinmaydi, sinoatrial tugunning funksiyasi buzilgandagina boya aytilgan tolalar shu funksiyani o'z zimmasiga oladi.

Avtomatiya atrioventrikulyar tugunda ham bor. Atrioventrikulyar tugun o'tkazuvchi sistemaning pastroqdagi qismlaridan ligatura bilan ajratib qo'yilgach qorinchalar baribir qisqaraveradi. Bu holda o'ng yoki chap qorinchadagi avtomatiasidi Purkine tolalari ritmni boshqaruvchi bo'lib qoladi.

Sinoatrial tugunni *birinchi tartibdagi avtomatiya markazi*, atrioventrikulyar tugunni *ikkinchi tartibdagi avtomatiya markazi* deb atashadi. Odam yuragi ritmni boshqaruvchi sinoatrial tugundan keladigan impuls ta'sirida normada minutiga 70-75 marta qisqaradi. Atrioventrikulyar ritmda yurak taxminan ikki marta kam qisqaradi,

yurak yanada pastroqdagi ritmni boshqaruvchilar avtomatiyasi ta'sirida ishlaganda esa, qorinchalarning qisqarish chastotasi yana ham kamroq bo'ladi.

Normal fiziologik sharoitda avtomatiyaning faqat bir o'chog'i - sinoatrial tugun ishlaydi. Ikkinchi va uchinchi tartibdagi ritm boshqaruvchilar (atrioventrikulyar tugun va Purkine tolalari) «sukut saqlaydi», ya'ni avtomatiya qobiliyatini namoyon qilmaydi. Sababi shuki, sinoatrial tugundan atrioventrikulyar tugunga va Purkine tolalariga ortiqroq chastotali impulslar kelib, bularning avtomatiyasini bo'g'ib qo'yadi.

Yurakning muskul hujayralarida harakat potentsiali skeletning muskul hujayralaridagiga qaraganda uzoqroq davom etadi. Yurak minutiga 70 martadan urib turganda muskul hujayralarida harakat potentsiali jami 0,3 sekund davom etadi. Harakat potentsialining davom etish vaqti yurak qisqarishlarini chastotasiga qarab o'zgaradi: harakat potentsiallarning davom etish vaqti yurak tezroq urganda qisqaradi va yurak siyrakroq urganda uzayadi. Avvalgi qo'zg'alish to'lqini tugashi bilan navbatdagi qancha ertaroq boshlansa, u o'shancha qisqaroq davom etadi, demak, harakat potentsiali o'shancha tez o'tadi. Yurak muskulining sinoatrial tugunda paydo bo'luvchi turli qo'zg'alish ritmini o'zlashtirish, ya'ni qo'zg'alish ritmiga o'rganib olish qobiliyati shunga asoslanadi. Yurakda qo'zg'alish to'lqinining davom etish vaqti tez o'zgarib olganidan, yurak bir ritmda ishlashdan boshqa bir ritmda ishlashga tez o'ta oladi. Yurak muskulining refrakterligi. Yurak muskuli qo'zg'algan vaqtda sun'iy ta'sirotda yoki avtomatiya o'chog'idan o'ziga kelayotgan impulsga qo'shimcha qo'zg'alish bilan javob qaytarish qobiliyatidan mahrum bo'ladi. Yurakning shunday qo'zg'aluvchan bo'lmay turish holati *absolyut refrakterlik* deb ataladi. Absolyut refrakterlikning davom etish vaqti harakat potentsialining davom etish vaqtidan picha kaltaroq: yurakning qisqarishlar ritmi minutiga 70 bo'lganda 0,27 sekundga teng. Yakka ta'sirotda javoban yurak sistolasi qancha davom etsa, yurak muskulining refrakterlik davri ham o'shancha davom etadi. Shuning uchun yurak muskuli tez-tez bo'ladigan takror ta'sirotlarga tetanus degan sidirg'a qisqarish bilan javob qaytara olmaydi. Ta'sirotda chastotasi katta bo'lganda yurak muskuli ketma-ket keluvchi har bir ta'sirotda javob qaytarmaydi, balki har ikkinchi, uchinchi yoki to'rtinchi yurak muskulining refrakterlik davri tamom bo'lgach keluvchi ta'sirotda javob qaytaradi, xolos. Ayni vaqtda yurak yakka yakka qisqarib bir qisqarish ikkinchisidan ajralgan bo'ladi. Eksperimentdagi sun'iy sharoitdagina, yurak muskuliga ba'zi usullar bilan ta'sir etib uning refrakterlik davri keskin darajada qisqartirilgandagina uning sidirg'a tetanik qisqarishi kuzatilgan. Absolyut refrakterlik davri tugagach qo'zg'aluvchanlik astasekin tiklanib, avvalgi darajasiga keladi. Yurak muskulining qisqaruvchanligi, Yurak muskulining qo'zg'alishi uning qisqarishiga, ya'ni tarangligining ortishiga yoki muskul tolalarining kalta tortishiga sabab bo'ladi.

Yurak muskulining qisqarishi, o'zidagi qo'zg'alish to'liqini singari alohida ayrim stimullar berish, masalan, o'zgarish tokni ulash yoki uzish bilan skelet muskulining qisqarishi va qo'zg'alishiga qaraganda uzoqroq vaqt davom etadi. Yurak muskulidagi ayrim tolalarning qisqarish davri harakat potentsialining davom etish vaqtiga taxminan mos keladi. Yurak tezroq urganda harakat potentsialining davom etish vaqti ham, qisqarishning davom etish vaqti ham qisqaroq bo'ladi. Odatda har bir qo'zg'alish to'liqinidan keyin yurak qisqaradi. Biroq qo'zg'alish bilan qisqarish orasidagi aloqa uzilishi ham mumkin. Masalan, ajratib olingan yurakdan kalsiy tuzi bo'lmagan Ringer eritmasi uzoq vaqt o'tkazilsa, qo'zg'alish to'liqini ritm bilan kelib turadi, Demak, harakat potentsiallari ham saqlanib turadi, yurakning qisqarishlari esa to'xtaydi. Yurakning turli qismlarida qo'zg'alishning o'tish tezligi turlicha. Issiqqonli hayvonlarda bo'lmalar miokardi bo'ylab qo'zg'alish 0,8-1 m/sek tezlik bilan tarqaladi. Qorinchalarning Purkine tolalaridan tuzilgan o'tkazuvchi sistmasi bo'ylab qo'zg'alishning o'tish tezligi yuqori bo'lib, 2-4,2 m/sek ga etadi. Qorinchalar miokardi bo'ylab qo'zg'alish 0,8-0,9 m/sek tezlik bilan tarqaladi. Qo'zg'alish bo'lmalarining muskul tolalaridan atrioventrikulyar tugun hujayralariga o'tayotganda impuls o'tishi kechikib qoladi. Goffman va Grenfieldning mikroelektrod texnikasidan foydalanib yaqinda o'tkazgan tajribalari atrioventrikulyar tugunning yuqori qismida uzunliga 1 mm keladigan bo'lakda qo'zg'alishning tarqalishi sekinlanishini va u juda kichik - 0,02-0,05 m/sek tezlik bilan o'tishini ko'rsatdi. Atrioventrikulyar tugunda impuls o'tishining kechikib qolishi sababli qorinchalarning qo'zg'alishi bo'lmalarga nisbatan kechroq boshlanadi. Bu yurak bo'limlarining uyg'un ishlashi uchun muhim fiziologik ahamiyatga ega. Shuning uchun ham qorinchalarning qo'zg'alishi bo'lmalar qo'zg'alganidan 0,12-0,18 sekund o'tgach boshlanadi.

XULOSA

Yurakning ishi qisqarish chastotasi va kuchi organizmning aktivligiga va u yashayotgan muhitning turli sharoitiga qarab o'zgaradi. Organizmning faoliyatiga va tashqi muhit sharoitiga yarasha qon bilan ta'minlanishi ko'p jihatdan shunga bog'liq. Yurak ishining bunday o'zgaruvchanligi va organizm talablariga moslanishi regulyatsiyaning nerv va gumoral mexanizmlari tufayli ro'yobga chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. U.Z.Qodirov „Odam fiziologiyasi” Toshkent 1996-yil
2. А.Г.Хрипкова «Возрастная физиология и школьная гигиена» 1990 г
3. “Salomatlik ensiklopediyasi” Toshkent 1985-yil
4. А.А.Гуминский, Н.Н.Леонтева,К.В.Маринова „Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии Москва 1990-йил